

ИНТЕГРИРОВАННОЕ ПРЕПОДАВАНИЕ ЕСТЕСТВЕННОЙ НАУКИ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ

Бахритдинова Дилобар Зайнитдиновна
ШГПИ, старший преподаватель кафедры
Начальное образования

Шукурова Рухсора Акромовна
Студентка 3 курса Начальное образование

***Аннотация:** В статье приведены сведения о цели, объеме, структуре и методах преподавания интегрированных предметов в начальных классах, о тесной связи естествознания как предмета с наукой, о взаимосвязи школьного предмета и науки.*

***Annotatsiya:** Maqolada boshlang'ichi sinflarda integrasyalashgan fanlarni o'qitish, tabiatshunoslik o'quv predmeti sifatida tabiatshunoslik fanlari bilan chambarchas bog'liqligi, maktab o'quv predmeti va tabiatshunoslik fanlari o'rtasida maqsad, ko'lami, tuzilishi, usullari haqida ma'lumotlar berilgan.*

***Annotation:** The article provides information about the purpose, scope, structure and methods of teaching integrated subjects in primary grades, about the close connection of natural science as a subject with science, about the relationship between a school subject and science.*

Интеграция в обучении предполагает, прежде всего, существенное развитие и углубление межпредметных связей, которые являются аналогом связей межнаучных, переход от согласования преподавания разных предметов к глубокому их взаимодействию.

Интеграция – это глубокое взаимопроникновение, слияние, насколько это возможно, в одном учебном материале обобщенных знаний в той или иной области.

Интегрированные уроки дают ученику достаточно широкое и яркое представление о мире, в котором он живет, о взаимосвязи явлений и предметов, о взаимопомощи, о существовании многообразного мира материальной и художественной культуры.

Основной акцент приходится не столько на усвоение определенных знаний, сколько на развитие образного мышления. Интегрированные уроки также

предполагают обязательное развитие творческой активности учащихся. Это позволяет использовать содержание всех учебных предметов, привлекать сведения из различных областей науки, культуры, искусства, обращаясь к явлениям и событиям окружающей жизни.

Естествознание как учебный предмет тесно связан с науками о природе, но между школьным предметом и естественными науками существуют важные различия по цели, объему, структуре, методам и форме изложения. Цель естественных наук — исследовательским путем получать новые данные о природе. В отличие от них методика изучает не закономерности развития природы, а закономерности педагогического процесса обучения учащихся основам наук о природе.

Цель учебного предмета — сообщать учащимся элементарные сведения о добытых наукой фактах и закономерностях, вырабатывать простейшие навыки исследовательской работы. При этом информация тщательно отбирается с учетом возрастных особенностей школьников. Структура знаний и форма их изложения в учебном предмете определяются общепедагогическими и специфическими принципами, свойственными методике естествознания. «Научное и педагогическое изложение науки, — писал К.Д. Ушинский, — две вещи разные, и педагоги всех стран деятельно трудятся над переработкой научных систем в педагогические».

В начальной школе учащиеся получают первоначальные представления из курсов всех естественно-научных предметов основной школы. Реализация начального естественнонаучного образования требует высокой квалификации учителя.

Одной из важнейших задач методики преподавания естествознания является выяснение соотношения между науками о природе и учебным предметом и на основе этого осуществление отбора учебного материала.

Методика преподавания естествознания — это наука о системе процесса обучения и развития младших школьников, обусловленного особенностями школьного предмета.

Методика призвана решать важные задачи:

- правильно выделить цели начального естественно-научного образования;
- определить принципы отбора материала и содержание учебного предмета;
- разработать эффективные методы, формы и средства его преподавания;
- выявить оптимальные условия развития младших школьников в процессе изучения начального курса естествознания.

Решение этих задач требует интеграции знаний различных наук, с которыми связана методика преподавания естествознания.

Рассмотрим важнейшие из межнаучных связей методики естествознания.

Методика преподавания естествознания тесно связана со многими науками и прежде всего с науками о природе. Естественные науки предоставляют в распоряжение методиста не только научный материал для построения школьного курса естествознания, но и методы изучения природы.

Философия служит методологическим основанием любой науки, в том числе и методики естествознания. Она разрабатывает систему общих принципов и методов познания. Философские идеи определяют направление научного поиска. Это объясняется самой сущностью философии, которая осмысливает место человека в окружающем его мире.

На основании диалектической теории познания разрабатывается методика формирования и развития естественнонаучных понятий. В определении основных понятий методики, таких как «содержание обучения», «формы обучения», «методы обучения», можно легко обнаружить их философское происхождение.

Процесс обучения подчиняется основным диалектическим законам:

- закону перехода количества в качество;
- закону единства и борьбы противоположностей;
- закону отрицания отрицания.

Философия определяет главную движущую силу процесса развития методической науки, которой являются противоречия между потребностями общества и уровнем развития системы образования. Любые методические разработки, полученные экспериментальным путем, прежде чем стать достоянием науки должны получить философское обоснование.

Наиболее традиционной является связь методики естествознания с педагогикой. Педагогика обогащает методику знаниями из дидактики и теории воспитания. Дидактика разрабатывает теоретические основы обучения. Она выделяет принципы, методы, средства и формы обучения общие для всех школьных предметов. Нельзя строить теорию методики в отрыве от общих теорий обучения и воспитания. Современные педагогические концепции оказывают огромное влияние на развитие методической науки. В настоящее время в методике естествознания появилось несколько альтернативных направлений развития, в основе которых лежат педагогические технологии развивающего обучения. Под технологиями обучения понимается такое «направление в педагогической науке, которое занимается конструированием оптимальных обучающих систем, проектированием учебных процессов. Предполагается, что педагогическая технология может быть воспроизведена любым учителем.

Современная педагогика не может не принимать во внимание новые технологии обучения, но и в то же не отбрасывает старые технологии, служившие для достижения новых. Методика естествознания прошла сложный, неоднозначный, интересный путь развития, являющийся частью исторического пути всей педагогической науки. Поэтому необходимо отметить связь методики с историей педагогики. Экскурс в историю изучаемого вопроса — методический прием, впервые предложенный Н.М. Верзил иным.

При разработке методических основ преподавания начального курса естествознания нельзя не обратиться к психологии, исследующей закономерности развития психики младших школьников. Возрастные особенности детей учитываются при отборе содержания материала курса естествознания по годам обучения. Идеи психологии лежат в основе планирования различных видов деятельности на уроках естествознания. Особенно важно для учителя знать особенности протекания познавательных процессов детей. Это поможет определить условия образования представлений и понятий в сознании ученика. «Методика начинается с того момента, когда учитель становится руководителем познавательного процесса, протекающего в сознании ученика».

Критерием правильности выбора принципов, методов, форм и средств обучения является учет возрастных особенностей усвоения учебного материала. Методика преподавания изменяется в связи с развитием опыта и познавательных способностей учащихся.

Следует отметить, что связь методики с другими науками предполагает не механическое соединение, а их взаимодействие и взаимообогащение. Методика естествознания может использовать теоретические выводы других наук, их методы и результаты исследования. При этом происходит не простое заимствование данных, а их творческая переработка с учетом специфики объекта самой методики, ее теоретических и практических задач.

Использованная литература:

1. Миронов, изучения окружающего мира в начальных классах: учеб. пособие для студентов фак. педагогики и методики нач. образования педвузов / . - М.: Педагогическое общ-во России, 20с. .
2. Педагогика: учеб. пособие для пед. учеб. заведений / , , . - 4-е изд. - М.: Школьная пресса, 20с. .
3. Слостенин, : учеб. пособие для вузов, обуч. по пед. спец. / , , ; Под ред. . - 5-е изд., стер. - М.: Академия, 2006. – 566 с. .